

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضة أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشمي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)

أشبان حميد¹، افنزار ميلود²، أشبان حسن³، طاوس علي⁴

¹ مختبر البيئة والتنمية والدينامية السوسيوإقليمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، المغرب، hamid.achiban@usmba.ac.ma، (0000-0000) (X729-6484-0002)

² مختبر المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية المتعددة التخصصات تازة، المغرب، miloud.afenzar@usmba.ac.ma، (0009-0000) (0230-0839-0008)

³ مختبر البيئة والتنمية والدينامية السوسيوإقليمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، المغرب، hassan.achiban@usmba.ac.ma، (0009-0000) (0008-4407-7401)

⁴ مختبر البيئة والتنمية والدينامية السوسيوإقليمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، المغرب، taousali61@gmail.com، (0009-0003-0000) (0274-2219)

ملخص: يعد واد أمليل أحد الروافد الرئيسية على الضفة اليمنى لواد إيناون، الواقع بإقليم تازة. تقدر مساحة حوضه بحوالي 154 كم²، ضمن مقدمة الريف الشرقي. يمتد هذا الحوض على نطاقين جيولوجيين متباينين، وهما: فرشة مقدمة الريف الفوضوية الصلصالية السفلى الثابتة (الميوسين)، وحدات فليشيية زاحفة (الأيوسين والميوسين الأعلى). يتميز هذا المجال بطبوغرافية ذات طبيعة جبلية وتلية؛ حيث تؤثر العوامل الجيولوجية، مثل هيمنة التكوينات الصخرية الضعيفة النفاذية والهشة، بشكل كبير على الخصائص المورفولوجية والهيدرودينامية للمجري المائية وشبكاتها، بالإضافة إلى ذلك، تساهم حركة الفرشات الزاحفة نحو الجنوب في هذا الخصائص. تقدم هذه الدراسة تحليلا مورفومتريا للمجري المائي الرئيسي لواد أمليل، مع التركيز على نسبة التقعر والانكسارات التي تظهر في المقطع الطولي للواد. فقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على تحديد الخصائص المورفومترية؛ وخاصة معامل عدم التماثل (AF)، ومؤشر عدم التماثل الطبوغرافي (TTSI)، بالإضافة إلى مؤشري التقعر (IC) و (Er)، ومؤشر تدبب طول المجري المائي (SL)، وأخير مؤشر الانحدار. تبرز النتائج المتوصل إليها العلاقة الواضحة بين قيم المؤشرات المدروسة من جهة وترتيب التكوينات الجيولوجية، وطبيعة الصخور السائدة بالمنطقة، وتأثير التكتونية على المقطع الطولي للمجري المائي من جهة أخرى؛ إذ إن المجري المائي يميل إلى الانحراف في اتجاه ميل التكوينات الجيولوجية. كما أن تقعر المقاطع يكون أكثر وضوحا في المناطق التي تتميز بصخور ضعيفة الصلابة (الصلصال)، مقارنة بالأجزاء الممتدة على تكوينات أكثر صلابة مثل الفليش. ومن جهة أخرى، يتزايد انحدار المقطع الطولي في المناطق ذات الصلابة المرتفعة؛ في حين أن المرور من الانكسارات يؤدي إلى تغيرات واضحة في الانحدار.

الكلمات المفتاحية: الانقطاع في الانحدار، التكوينات الصخرية، التكتونية، الانحدار، واد أمليل

Analyse morphométrique de l'oued Amlil et ses implications tectoniques et lithologiques dans Prérif oriental (Maroc)

Résumé : L'Oued Amlil est un affluent de la rive droite de l'Oued Inaouène (province de Taza), draine un bassin versant d'environ 154 km² ; il se situe dans la partie méridionale du Prérif oriental. Ce bassin se caractérise par la présence de deux domaines géologiques nettement contrastés : les nappes pré-rifaines à structures chaotiques marneuses parautochtones (Miocène) et les nappes de flysch allochtones (Éocène et Miocène supérieur). Dans cette zone de montagne et de collines, le fonctionnement hydro-morphodynamique des cours d'eau et de leurs réseaux hydriques est largement influencé par la dominance d'une lithologie généralement marneuse, imperméable et friable, et par la disposition des nappes de charriage en diversement vers le sud. Cette étude porte sur l'analyse morphométrique du cours d'eau principal de l'Oued Amlil, notamment la concavité et les ruptures de pente de son profil en long. Elle se base essentiellement sur la détermination de leurs caractéristiques morphométriques, en particulier le facteur d'asymétrie AF, l'indice d'asymétrie topographique TTSI ainsi que les indices de concavité IC et Er, l'indice de pente SL et l'indice du gradient de pente k. Les résultats obtenus mettent en évidence la relation des valeurs de ces indices avec la disposition des formations géologiques, la lithologie des terrains et l'influence de la tectonique sur les

profils en long. Le cours d'eau tente de se dévier dans le sens de l'inclinaison des formations géologiques. En outre, la concavité du profil est plus marquée sur les terrains moins résistants (marnes) que sur les tronçons développés sur des terrains relativement durs (flysch). De plus, la pente longitudinale des profils s'accroît généralement sur les terrains résistants, tandis que le passage par des failles coïncide avec des ruptures de pente plus ou moins prononcées.

Mots-clés : rupture de pente, lithologie, tectonique, inclinaison, Oued Amlil

Morphometric analysis of the Amlil River and its tectonic and lithological implications in the eastern Prérif (Morocco)

Abstract: Oued Amlil is a right-bank tributary of Oued Inaouène (province of Taza) and drains, through a watershed of approximately 154 km², the southern slope of the eastern Prérif. This watershed is characterised by the presence of two sharply contrasting geological domains: the chaotic marly parautochthonous Prérifain nappes (Miocene) and the allochthonous flysch nappes (Eocene and Upper Miocene). In this mountainous and hilly area, the hydromorphodynamic function of watercourses and their drainage networks is largely influenced by the dominance of a generally marly, impermeable, and friable lithology, as well as by the southward dip of the thrust nappes. This study focuses on the morphometric analysis of the main watercourse of Oued Amlil, specifically the concavity and slope breaks of its longitudinal profile. It is primarily based on determining their morphometric characteristics, in particular the asymmetry factor (AF), the transverse topographic symmetry index (TTSI), as well as the concavity indices (IC and Er), the slope index (SL), and the slope gradient index (k). The results obtained highlight the relationship between the values of these indices and the arrangement of geological formations, the lithology of the terrain, and the influence of tectonics on the longitudinal profiles. The watercourse tends to deviate in the direction of the dip of the geological formations. Furthermore, the concavity of the profile is greater on less resistant terrain (marls) compared to sections developed on relatively hard terrain (flysch). Moreover, the longitudinal slope of the profiles generally steepens on resistant terrain, while crossing faults coincides with more or less pronounced slope breaks.

Keywords: slope break, lithology, tectonics, inclination, Oued Amlil

مقدمة

أظهرت العديد من الدراسات التي أنجزت حول مورفودينامية الأودية وجود ارتباط وثيق بين شكل المقاطع الطولية من جهة، وطبيعة التكوينات الصخرية التي تمر عبرها والخصائص التكتونية للمنطقة من جهة أخرى (Hack, 1973؛ Goldrick et al., 1995؛ Bishop, 1995؛ Duval et al., 2004؛ Larue, 2014؛ Hm Achiban et al., 2023)، حيث يتأثر شكل المقاطع وتقعها بشكل طبيعي بنوعية الصخور، وغالبا ما تعكس التغييرات في انحدارها تأثير التعرية الانتقائية للجريان الناتج عن اختلاف مقاومة الطبقات الصخرية التي تمر عبرها (Hack, 1973؛ Achiban Hm et al., 2024). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للانكسارات الأحداث التكتونية، التي تسبب ارتفاعا أو انخفاضاً في الكتل الصخرية أن تؤدي إلى حدوث تغيرات مفاجئة في انحدار المقطع الذي يتخترقه. (Goldrick & Bishop, 2007؛ Bishop et al., 2005؛ Weissel & Seidl, 1998؛ Burnett & Schumm, 1983). وعلى نفس المنوال، يؤدي التغير في مستوى القاعدة المحلية، نتيجة عوامل مثل التقاء الأودية، إلى التأثير على شكل المقطع الطولي للمجري المائية (Achiban et al., 2020).

في هذه الدراسة، نسعى إلى تحليل مورفومتري دقيق للمجرى المائي لواد أمليل. الذي يجري على السطح الجنوبي لمقدمة الريف الشرقي غرب مدينة تازة. كما تهدف الدراسة إلى تحليل التباين المورفومتري لواد أمليل من العالية إلى السافلة، وربطه بالاختلاف في البنيات الجيولوجية والبنوية المحلية؛ استنادا إلى مؤشرات مختلفة.

1. مجال الدراسة

تم اختيار واد أمليل ذي الجريان الموسمي كمنطقة للدراسة نظرا للدينامية الكبيرة التي يشهدها. يصرف هذا الواد مساحة تبلغ 154 كلم² ويبلغ طول مجراه 32.5 كم. وينتهي من الناحية البنيوية إلى مقدمة الريف الشرقي. يقع هذا الواد على بعد حوالي 15 كم غرب مدينة تازة، بين خطي طول 4°24'00" و 4°12'90" غربا، وخطي عرض 34°11'13" و 34°21'22" شمالا. يأخذ حوض واد أمليل اتجاهها جنوبيا إلى جنوبي شرقي، إذ يتدفق نحو الجنوب باتجاه الأخدود الريفي الجنوبي، حيث يلتقي بواد إيناون عند مركز جماعة واد أمليل في أقصى الجنوب. فيما يتسم المشهد الطبوغرافي بسيادة التضاريس التلية، حيث تتراوح الارتفاعات داخل الحوض بين 285 مترا في الجنوب عند الالتقاء مع واد إيناون، و1218 مترا عند قمة جبل قصبه بني فراسن في أقصى الشمال الشرقي (الشكل 1).

من الناحية المناخية، يقع حوض واد أمليل ضمن المجال المتوسطي، في نطاق مناخي يتراوح بين شبه الجاف (450 ملم/سنة) وشبه الرطب (680 ملم/سنة). ويتميز الحوض بتغيرات مكانية وزمانية في معدلات التساقطات المطرية، بالإضافة إلى تعاقب فصلين رئيسيين: فصل شتاء بارد رطب إلى معتدل، وفصل صيف جاف وحار. إذ يرتبط هذا التباين في التساقطات ودرجات الحرارة بالموقع الجغرافي والخصائص الجيومورفولوجية للحوض.

من حيث الغطاء الغابوي، تتميز منطقة الدراسة بغطاء نباتي محدود للغاية؛ حيث لا يتجاوز نسبة 4.6 % من المساحة الإجمالية للحوض. ويتمثل هذا الغطاء في غابة اصطناعية وحيدة تعرف باسم غابة بني فندغيل، الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الحوض. تعود نشأة هذه الغابة إلى مشاريع التشجير التي تم تنفيذها في سبعينيات القرن الماضي ضمن جهود مكافحة التصحر (DRS). وتضم هذه الغابة بشكل أساسي أنواعا من الأشجار الصنوبرية، مثل الصنوبر البحري (Pinus pinaster)، والصنوبر الحلبي (Pinus halepensis)، والصنوبر الثمري (Pinus pinea)، والصنوبر الكناري (Pinus canariensis).

الشكل 1. الموقع الجغرافي لحوض واد أمليل

1.1 البنية الجيولوجية لحوض واد أمليل وخصائصه الصخرية

ينتمي حوض واد أمليل إلى الجزء الجنوبي من الريف الخارجي، حيث يمتد عبر نطاقين جيولوجيين متباينين من حيث التوزيع والخصائص (W. Wildi et al., 1977). يتمثل النطاق الأول في فرشاة مقدمة الريف السفلى الثابتة، التي تتميز بركيزة صخرية صلصالية (parautochtone). أما النطاق الثاني، فيشمل فرشاة زاحفة متحركة ونقيلة، تتكون أساسا من الفليش والصلصال (Allochtone)، والتي يمكن تقسيمها إلى وحدتي التسول ووزان (الشكلين 2 و3).

1.1.1 فرشاة مقدمة الريف السفلى الثابتة

يمتد مركب مقدمة الريف، أو ما يُعرف بفرشاة مقدمة الريف، على حوالي 30% من مساحة الحوض. عادة ما يظهر هذا المركب في وسط الحوض، ممتدا على طول منخفضات الأودية، ويتخذ شكل مركب صلصاليتركيبه الصخري يتكون أساسا من الصلصال الرمادي، أو الأخضر، أو الأسود، ويتميز ببنية غير منتظمة وفوضوية. يعود تاريخها من الميوسين الأوسط إلى الأعلى، ويعتبر الأساس الجيولوجي للتكوينات الأخرى الموجودة في المنطقة. ومع ذلك، فهو يعد أحدث من التكوينات التي تعلوه في التسلسل الطبقي (A. Michard et al., 2008).

2.1.1 فرشاة نقيلة

تمتد الفرشاة المتحركة على 64% من مساحة الحوض، وتشمل وحدة تسول التي تحتل الجزء الشمالي والشمالي الشرقي، بالإضافة إلى وحدة وزان التي تمتد في الجزء الغربي والجنوبي الغربي من الحوض. تغطي هذه الفرشاة فرشاة مقدمة الريف، وتظهر على شكل بروزات واضحة في المشهد المورفولوجي وتشغل عادة قمم الكتل الجبلية (R. Papillon, 1987 ; A. Piquet, 1994).

تتميز وحدة التسول ببنية مقعرة، وتتألف من ثلاث طبقات متراكبة. تبدأ السلسلة بالطبقات التي تعود إلى العصر الإيوسيني الأوسط والأعلى، يليها طبقات العصر الأوليجوسيني، ثم تكوينات العصر الميوسيني الأسفل والأوسط في الجزء العلوي. وتتسم التركيبة الصخرية لهذه السلسلة بهيمنة صخور الفليش، حيث تتكون المادة اللحامية، التي تتميز بمقاومة نسبية، نتيجة تناوب طبقات صلصالية وطبقات من الرصيص (Wildi, 1981 ; 1983 ; Suter, 1965).

تمتد فرشاة وزان (nappe d'Ouazzane) على الجزء الشمالي الغربي، والغربي، والجنوبي الغربي من الحوض، حيث تظهر على شكل بقع معزولة. في الجهة الشمالية الغربية، توجد بها تكوينات فتاتية تعود إلى العصر الكريطاسي الأعلى، تتكون أساسا من صلصال أخضر يتحول إلى صلصال رملي في بعض الأحيان عند القاعدة. وفي الجزء الأوسط من الحوض، تظهر بقعة مكونة من صلصال كلسي مصحوب بطبقات من السيليكس، تعود إلى الفترة بين الباليوسيني الأعلى والإيوسيني الأوسط. أما في الجنوب الغربي، فينتشر الفليش (flysch) الذي يشبه إلى حد كبير ذلك الموجود في وحدة التسول (nappe de Tsoul) الواقعة في الشمال الشرقي للحوض. وتلعب الانكسارات دورا رئيسيا في التأثير على التكوينات الصخرية الصلبة نسبيا، خاصة في وحدتي وزان وتسول.

3.1.1 التكوينات الرباعية

تتمثل التكوينات الرباعية في التوضعاتالسلطانيةعلى شكل رتب نهريّة، تغطي 6% من مساحة الحوض، تتألف هذه التكوينات من مواد رسوبية تراكمتفوق تكوينات مقدمة الريف، خاصة على جوانب واد أمليل. وتتكون هذه الرواسب أساسا من

الحصى والطمي على شكل منحدرات انسيابية (glacis) عند أقدام السفوح، مرتبطة بالانزلاقات والانهيارات الصخرية التي تشهدها هذه المجالات، تتميز بهشاشتها وتدهورها بفعل أشكال التعرية، خصوصا تقويض الضفاف.

الشكل 2: السياق الجيولوجي لحوض واد أمليل

(المصدر: الوحدات الجيولوجية الرئيسية مستوحاة من الخريطة البنيوية لجبال الريف بمقياس 1/500000، البيئة الصخرية والانكسارات الرئيسية، مستوحاة من الخرائط الجيولوجية لتاهلة وبني فراسن وباب المروج، بمقياس رسم 1/50000)

الشكل 3: المقطع الجيولوجي الشمالي-الجنوبي بحوض واد أمليل

(المصدر: الخرائط الجيولوجية لتاهلة وبني فراسن وباب المروج، بمقياس رسم 1/50000)

1: الصلصال الميوسين الأسفل؛ 2: صلصال الفرشة النقيلة؛ فليش الفرشة النقيلة، يمينا وحدة التسول، ويسارا وحدة وازن

2. منهجية الدراسة

تستند المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة إلى تحليل تفصيلي للخرائط الطبوغرافية والجيولوجية بمقياس 1/50000، وذلك لتأهله وبني فراسن وباب المروج؛ حيث استخدمت الخرائط الطبوغرافية أساسا لرقمنة الشبكة الهيدروغرافية، بالإضافة إلى جمع البيانات الميدانية اللازمة لدراسة الخصائص الطولية لواد أمليل. أما تقييم شكله الجيومورفولوجي وتباين انحداره، فيعتمد على تحليل مجموعة من المؤشرات المورفومترية الرئيسية.

1.2 مؤشر عدم التماثل AF

$$AF = \frac{100 \cdot Ar}{At} \quad (Eq1)$$

مع AF: مؤشر عدم التماثل، Ar: المساحة الموجودة على يمين المجرى المائي الرئيسي في الحوض، وAt: مساحة الحوض (At=Ar+Al).

عندما تقترب نسبة المؤشر AF من 50%، يكون ميل الحوض عموما موازيا لاتجاه الجريان. أما إذا كانت هذه النسبة أعلى أو أقل من 50%، فإن الميل السائد للحوض يتجه إما إلى يمين المجرى المائي الرئيسي أو يساره، مما يؤثر بدوره على اتجاه الجريان (A. Killer et N. Pinter, 2001).

الشكل 4. تقييم مؤشر عدم التماثل

1: مساحة الحوض على اليسار؛ 2: مساحة الحوض على اليمين

2.2 مؤشر عدم التماثل الطبوغرافي TTSI

يستخدم مؤشر عدم التماثل الطبوغرافي (TTSI) لتقييم درجة عدم تماثل نظام الجريان، حيث يقيس مدى انحراف المجرى المائي الرئيسي عن الخط المحوري للحوض، سواء نحو اليمين أو اليسار (Cox, 1994 ; Cox et al, 2001). يعكس هذا المؤشر التكيف الجيومورفولوجي للمجري المائية مع العوامل التكتونية الحديثة (الشكل 5). ويحسب هذا المؤشر بالمعادلة التالية:

$$TTSI = \frac{Da}{Dd} \text{ (Eq2)}$$

مع Da: طول الجزء العمودي على المجرى المائي الرئيسي، بين المجرى والخط الأوسط للحوض، و Dd: المسافة العمودية بين الخط المركزي وحافة الحوض.

الشكل 5. شكل مبسط للحالات المحتملة لهجرة مجرى واد أميل تحت تأثير الضغوط التكتونية. B: الانزياح بسبب الانكسارات الطبيعية. C: هجرة القاع تحت تأثير الرفع و/أو الميل و/أو الانزلاق.

3.2 تحليل المقطع الطولي لواد أميل

يركز هذا القسم على دراسة تأثير الخصائص الصخرية والعوامل التكتونية في تحديد درجة التقعر وانحدار المقاطع المدروسة، من خلال الاعتماد على منهجية قائمة على تحليلات مورفومترية متعددة، تشمل

- طريقة الرسم البياني غير البُعدي، التي تستخدم مؤشرات التقعر (Ic) لـ (Langbein 1964) ومؤشرات التقعر (Er) لـ (Demoulin 1998).
 - طريقة مؤشر تدبب الطول SL، التي اقترحها (Hack, 1973)، و (Keller & Pinter 1996).
 - طريقة المقطع الطولي شبه اللوغاريتمي المتوازن، بالاعتماد على مؤشر الانحدار k لـ (Hack, 1957, 1973).
- تم إعداد المقاطع الطولية لواد أميل بالاعتماد على الخرائط الطبوغرافية لتاهلة، بني فراسن، وباب المرح بمقياس رسم 1/50000 وشمل ذلك تمثيلاً بيانياً لارتفاعات خطوط التسوية المتقاطعة مع قاع الواد، بالإضافة إلى حساب المسافات التراكمية بين خطوط التسوية بفارق ارتفاع قدره 10 أمتار، وذلك على طول المجاري المائية التي تمت دراستها.

3.2 تقدير تقعر المجرى المائي لواد أمليلوتعمقه

لتحليل تقعر المقطع الطولي، تم استخدام مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر التقعر (IC) وفقا لـ (Langbein 1964) ومؤشر التقعر (Er) لـ (Demoulin 1998). حيث تستمد قيم هذين المؤشرين من الرسم البياني غير البعدي (الشكل 5)، الذي يبين العلاقة بين نسبة الارتفاعات (H/H₀) ونسبة الأطوال (L/L₀) (H. Achiban et al, 2020)، حيث

H : ارتفاع المجرى المائي عند النقطة المقاسة بالنسبة لمصب المجرى .

H₀ : الفرق في الارتفاع بين أعلى نقطة ومصب المجرى .

L : المسافة بين النقطة المقاسة والمصب.

L₀ : هو الطول الكلي للمجرى

ومن جهة أخرى، يعبر عن مؤشر التقعر بالمعادلة التالية :

$$IC = \frac{2A}{H_0} \text{ (Eq 3)}$$

مع: (A) الفرق في الارتفاع، بالنسبة لـ $L/L_0 = 0.5$ ، بين المقطع الطولي لمجرى الواد والخط المستقيم الذي يصل بين طرفيه (القطر)، و H₀ هو الفرق في المستوى بين أعلى نقطة والمصب.

على عكس مؤشر IC، الذي يعبر عن مدى التعمق في منتصف مجرى الواد، فإن مؤشر Er يحدد أهمية التعمق الشامل على طول مجرى النهر بأكمله. يتم التعبير عن هذا المؤشر بالنسبة المئوية، ويتم حسابه عن طريق قسمة المساحة الواقعة بين القطر والمقطع (S1) على المساحة الإجمالية تحت القطر (S1+S2)، ثم ضربها في 100. حيث تمثل S2 المساحة الواقعة تحت المقطع:

$$Er = \frac{100 \cdot S1}{S1 + S2} \text{ (Eq4)}$$

الشكل 6: الرسم البياني غير البُعدي المستخدم لحساب IC و Er لواد أمليل

4.2 تقييم تأثير الخصائص الصخرية على المقطع الطولي

يهدف إبراز تأثير العامل الصخري، تم تحويل المقطع الطولي إلى رسم بياني شبه لوغاريتمي (Hack, 1973). يأخذ المنحنى الذي تم الحصول عليه شكل سلسلة من الخطوط المستقيمة تتوافق مع الأجزاء التي يعبر فيها المجرى المائي صخورا متساوية

المقاومة للتعرية وغير متأثرة بالحركات التكتونية. يحدد ميل كل مقطع من خلال مؤشر الانحدار (k)، والذي يحدد بالمعادلة التالية:

$$K = \frac{(H_1 - H_2)}{\text{Log}L_2 - \text{Log}L_1} \text{ (Eq5)}$$

حيث H_1 و H_2 هما ارتفاع طرفي المقطع المدروس، و L_1 و L_2 هما المسافتان من المنبع العلوي لأطراف نفس المقطع. تظل القيمة المتوسطة لمؤشر k ثابتة لأي امتداد (yx) في الصخور ذات نفس درجة مقاومة التعرية (Goldrick & Bishop, 1995). ومع ذلك، تظهر انحرافات عن هذه الخطوط المستقيمة في اتجاه المجرى. إما بسبب الاختلافات في الخصائص الصخرية، أو عند وجود نقاط التغير الحادة (knickpoints) الناتجة عن عوامل تكتونية كما يلاحظ أن الانحدار يصبح أكثر شدة في المناطق ذات الصخور الصلبة، أو عند مناطق الاختلال المرتبطة بتغيرات مستوى القاعدة؛ سواء كانت هذه التغيرات ذات أصل تكتوني أو ناجمة عن تحوّل مسار الواد (J.P. Larue, 2008).

5.2 تقييم تأثير التكتونية على المقطع الطولي

لتحديد تأثير التكتونية، تم تطبيق مؤشر تدبب طول المجاري المائية (Stream Length Gradient Index, SL) وفقاً لطريقة Hack (1973) بدءاً من المنبع العلوي إلى نهاية نفس الجزء. يحسب مؤشر تدبب الطول SL بالعلاقة التالية:

$$SL = \left(\frac{\Delta H}{\Delta L} \right) * L \text{ (Eq 6)}$$

حيث، $\Delta H / \Delta L$ ، هو انحدار الجزء المقاس؛ ΔL طول جزئيلمجرى النهر بين خطين متتاليين من خطوط التسوية. ΔH فارق ارتفاع الخطين المتتاليين من خطوط التسوية (10 أمتار).

في الصخور المنتظمة، يتيح هذا المؤشر إمكانية تحديد تأثير الحركات التكتونية الحديثة من خلال القيم المرتفعة بشكل غير طبيعي التي يمكن أن يأخذها محلياً (Keller et Pinter., 1996). بفضل حساسية هذا المؤشر للتغيرات في الانحدار يمكن استخدامه لتحليل العلاقة بين تأثير العوامل التكتونية وقوة الصخور وتضاريس المنطقة (H. Achiban et al., 2020).

3. نتائج ومناقشة

1.3 نتائج المؤشر AF ومؤشر TTSI

تبلغ قيمة مؤشر AF لحوض واد أمليل 62.5%، مما يدل على ميل عام للحوض نحو الجنوب الشرقي، وهو اتجاه يتوافق تماماً مع نمط التقارب وحركة تكوينات مقدمة الريف (الشكل 5). فيما تتراوح قيم مؤشر TTSI بين 0 و 0.45 مما يشير إلى انحراف المجرى المائي الرئيسي من مركز الحوض نحو أطرافه. ويظهر واد أمليل انحرافاً نحو اليسار في كل من الجزء العلوي (عالية المجرى) والجزء السفلي (سافلة المجرى)، بينما ينحرف نحو اليمين في القسم الأوسط، متأثراً باتجاه الميل العام للتكوينات الجيولوجية السائدة، وخاضعاً لتأثيرات النشاط التكتوني الحديث (الشكل 5، A). بالفعل، يمتد الحوض المائي لواد أمليل على ثلاث وحدات بنيومورفولوجية، وهي الوحدة الأصلية المتمثلة في فرشاة مقدمة الريف، الذي تطفو فوقه وحدتان متنقلتين؛ فرشاة التسول في الشمال الشرقي، وفرشاة وزان في الجنوب الغربي.

يتجه تحول مجرى الواد في الجزء العلوي نحو الجنوب الشرقي بشكل متوافق مع حركة فرشاة تسول، بينما يرتبط انحراف الجزء الأوسط نحو الجنوب الغربي بميل فرشاة وزان الناتج عن الانزياح الدوراني، وذلك وفقا لمستوى التغطية نحو الغرب والجنوب الغربي. ويرجح أن هذه الحركة هي السبب في انتقال الجزء السفلي من الواد نحو اليسار، وبالتالي تحول المجرى نحو الشرق. في حين أن هجرة الجزء الأوسط نحو الجنوب الغربي مرتبطة بالانقلاب الدائري لفرشاة وزان، وذلك وفقا لمستوى التراكب نحو الغرب والجنوب الغربي. من المحتمل أن تكون هذه الحركة مسؤولة عن انتقال الجزء السفلي من الواد إلى اليسار، وبالتالي، عن تحوله نحو الشرق (الشكل 5، B).

الشكل 7: هجرة مجرى واد أمليل تحت الضغوط التكتونية A: مؤشر عدم التماثل الطبوغرافي TTSI؛ B: الخريطة الجيولوجية والبنوية لحوض واد أمليل.

A، 1: اتجاه ازاحة مجرى الواد؛ 2: اتجاه انحدار الطبقات الصخرية

B، 1: تكوينات رباعية حديثة؛ 2: ترسبات نهريه لسلطاني والغربي؛ 3: صلصال رمادي وأخضر أو أسود؛ 4: فليش؛ 5: صلصال رمادي؛ 6: صلصال كلسي؛ 7: صلصال رمادي وأخضر مع الصلصال الكلسي؛ 8: اتجاه تحرك الكتل الجيولوجية.

2.3 المقطع الطولي لواد أمليل

يظهر تحليل المقطع الطولي لواد أمليل عن تفاوت في الانحدار بينالعالية والسافلة. حيث يتميز القسم العلوي بانحدار شديد يخف تدريجيا باتجاه الأسفل، مما يشكل تقعرا واحدا نحو الأسفل (الشكل 8). يمكن ملاحظة أن المقطع يميل إلى الاستقامة عندما تقترب قيمة المؤشر (IC) من الصفر. في المقابل، تزداد قوة التقعر بشكل ملحوظ كلما اقتربت هذه القيمة من الواحد. وبذلك، يُعبّر هذا المؤشر عن درجة تعمق المجاري المائية، كما يسهل عملية قياسها، في حين يتيح الرسم البياني غير البعدي إمكانية مقارنة هذه الدرجة بسهولة (J. P. Larue, 2008).

يعبر الرسم البياني غير البعدي (الشكل 9) الذي تم إنجازه على أساس الارتفاعات والمسافات المعيارية بشكل أكبر عن خصائص أشكال المقطعواختلافاتها. فمتوسط الانحدار متغير وينخفض مع المساحة التي يتم تصريفها وطول المجرى المائي المعني. فقد وصلت قيم المؤشر IC إلى حوالي 0.66 فهو يقيس التعمق في منتصف المجرى المائي وبالتالي يحدد نسبة تقعره. فيما يبلغ المؤشر Er 57%، ويدل على مدى عمق مجرى الواد الرئيسي (الجدول 1). مما يشير إلى أن تقعر المقطع قوي نسبياً، وأن هذا المجرى المائي لا يزال في مرحلة التعمق، ويعكس ذلك البنية الصخرية الهش والنفاذية الضعيفة للتكوينات الصلصالية (Hd. Achiban *et al*, 2020).

الشكل 8: المقطع الطولي لواد أمليل

الشكل 9: الرسم البياني غير البعدي لواد أمليل

الجدول 1. الخصائص المورفومترية لواد أمليل

Er%	IC	PM	D	PB	PH	L (Km)	الخصائص
57	0.66	1.9%	667	275	942	35,06	واد أمليل

حيث L: الطول؛ PH: أعلنقطة؛ PB: أدننقطة؛ D: الفرق في المستوى؛ PM: متوسط الانحدار؛ IC: مؤشر التقعر لـ Langbein؛ Er: مؤشر التقعر لـ Demoulin

3.3 تقييم تأثير البنية الصخرية على المقطع الطولي للواد

تختلف النتائج التي تم التوصل إليها على طول المقطع تبعاً لطبيعة الصخور التي تم اختراقها (الجدول 2 والشكل 10). حيث جاءت قيم مؤشر k إيجابية، مع تسجيل أعلى القيم على مستوى الصخور ذات المقاومة العالية. ومع ذلك، لحظت بعض الاستثناءات التي يمكن تفسيرها بعدم تجانس بعض الطبقات الجيولوجية أو تعقيد تركيبها، أو الاختلاف في درجة التعرية بنفس الصخر، أو إلى الهشاشة الناتجة عن التصدعات التكتونية، أو غير ذلك.

تظهر هذه النتائج أن القيم العالية لـ (k) تم الحصول عليها على مستوى فليش الميوسين الأسفل ($k_2 = 352$). بينما توافق القيم الضعيفة مع الحث والرصيص مع الكلس الأوليوسيني. وتفاوتت قيم k بدرجة كبيرة بسبب الطبيعة غير المتجانسة لهذه السحنات والحالة المتكسرة للطبقات التي تختلف من منطقة إلى أخرى على مستوى الحوض.

تظهر المقاطع الطولية شبه اللوغاريتمية للمجري المائية المدروسة (الشكل 9) التقسيم النوعي إلى أجزاء مستقيمة ذات انحدارات مختلفة و متميزة بقيم k مختلفة. وتعكس هذه الأجزاء مختلف السحنات التي عبرها الواد من عالية المجرى إلى سافلته.

يتأثر الانحدار الظاهر على المقطع شبه اللوغاريتمي بشكل عام بالتغيرات في الخصائص الصخرية. فهوشديد الانحدار في مناطق الفليشية بنسبة تبلغ 18%، بينما يتراجع تدريجيا في التكوينات الصلصالية ليصل إلى بنسبة 1%.

الشكل 10: رسم بياني شبه لوغاريتمي لواد أمليل

الجدول 2. قيم مؤشر الانحدار k ونوعية الصخور في مختلف الأجزاء على طول واد أمليل

الأجزاء	الارتفاع	مؤشر K	نوعية الصخور
1	من 850 إلى 942	$k_1 = 89$	فليش مكون من الرصيص مع الكلس الأولوجسيني
2	من 650 إلى 850	$k_2 = 352$	فليش مكون من توالي رفوف صلصالية، ورصيصة، وكلسية للميوسين الأسفل
3	من 500 إلى 650	$k_3 = 154$	صلصال كلسي تتخلله رفوف الحث الميوسيني
4	من 275 إلى 500	$k_4 = 215$	صلصال فوضوي للميوسين الأعلى

4.3 تقييم تأثير التكتونية على مقطع الواد

يظهر تحليل مقاطع قيم مؤشر SL (الشكل 11) الانقطاعات الرئيسية في الانحدار على طول مجرى الواد من العالية إلى السافلة. نظريا، فالانقطاعات التي تم الكشف عنها من خلال القيم العالية وغير الطبيعية لمؤشر SL، تظهر تأثير القوى التكتونية، خصوصا عندما لا تكون مرتبطة بالتغيرات في نوعية الصخور (J. P. Larue., 2014). بالإضافة إلى ذلك، تتأثر قيم هذا المؤشر بالمسافة بين منبع المجرى المائي وموقع الانقطاع. وبالتالي، من خلال تحديد مواقع القيم القصوى لمؤشر SL على الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية بمقياس 50000/1، توصلنا إلى الاستنتاجات التالية (Hd. Achiban et al., 2020):

- يظهر منحنى الانحدار (SL) قمما غير متجانسة في عدة أماكن، ولكن بقيم منخفضة بشكل عام (من 3 إلى 340)، مما يعكس بنية جيولوجية غير متجانسة وهشة للغاية، مع وجود انقطاعات في الانحدار ضعيفة نسبيا.

- تتطابق أبرز قمم المنحنى التي تقع بين ارتفاع 900 م و1600 م وعلى طول 6 كم مع الانقطاعات الصخرية التي تفصل طبقات الأوليجوسين عن تلك التابعة للميوسين الأسفل والأوسط والأعلى، بينما تشير القمم الضعيفة التي تظهر النقطتين الواقعتين بين 26 كم و30 كم إلى تغير في مستوى القاعدة مرتبط بدينامية واد إيناون.

الشكل. 11. التباين في مؤشر SL على طول مقطع واد أمليل

في ختام هذا التحليل المورفولوجي للمقاطع الطولية لواد أمليل، يمكن القول إن التكوينات الصخرية الهشة والتكتونية هي المسؤولة بشكل مشترك عن شكل المقاطع الطولية الحالية (P. Bishop et al., 2005). ومن جهة أخرى، يتسم المقطع الطولي بشكل مقعر ويظهر بشكل واضح في النصف العلوي، وهي منطقة تتميز بانقطاعات صخرية بين الفليش والصلصال (الشكل 12). وعليه، يجري الجزء العلوي من المجرى المائي لواد أمليل (40%) عبر تكوينات فليشية مقاومة نسبياً، بينما الجزء السفلي من المجرى المائي (60%) تطور على الصلصال الحساس جداً للتعرية المائية. تبقى الانقطاعات في الانحدار سائدة؛ لكنها بحجم متوسطة. وترتبط بشكل رئيسي بالتصدعات الصخرية أو بنية الانكسارات أو بالتغيرات في مستويات القاعدة.

الشكل. 12. رسم تخطيطي مبسط للمقطع الطولي والمقطع الجيولوجي لواد أمليل

1: انكسارات. 2: صلصال. 3: فليش. 4: حث وصلصال كلي.

خاتمة

أتاحت لنا المنهجية المعتمدة للتحليل المورفومتري لوادأمليل ومقطعه الطولي معطيات مهمة حول تأثير ميلان الطبقات الصخرية، وطبيعة الصخور التي يمر بها الواد، والتكتونية القوية. فقد مكنتقيم مؤشري عدم التماثل AF و TTSI من فهم وتفسير اتجاه هجرة المجرى المائي إلى اليمين أو إلى اليسار بالنسبة لخط وسط الحوض المائي كدالة لميل الطبقاتالجيوولوجية. وقد سمح مؤشرا التفرع IC وEr بتقييم درجة تقعر المقطع الطولي من أعلى المجرى المائي إلى أسفل المجرى المائي، وكذلك درجة الحفر العام للمجرى المائي، وبالتالي تحديد مدى تقدم التعرية التراجعية التي تتعرض لها. كما وفر التباين في مؤشر الانحدار k، المستخلص من تحليل المقاطع الطولية شبه اللوغارتمية، معطيات عن الانحدار على طول المقاطع وعلاقتها بقوة الصخور التي تم عبورها. ومن جهة أخرى، مكنت قيم مؤشر تدبب الطول (SL) من تحديد موقع الانقطاعات المفاجئة في انحدار المجرى المائي والتي تعزى إلى العوامل التكتونية. إذ تشير المعطيات الجيوولوجية لمنطقة الدراسة إلى وجود سياق دينامي نشط ملائم لإعادة تنشيط البنى الهشة القديمة. مما قد يؤثر في سرعة التعرية التراجعية التي شكلت المقاطع الطولية للمجري المائية المدروسة. وأخيرا، فالنتائج المتوصل إليها توفر إجابات جزئية للتساؤلات المطروحة، وتضع أساسا لمزيد من الدراسات المستقبلية لتعميق الفهم في هذا الإطار.

المراجع

- AchibanHd., Achiban Hs. &Taous A. 2020. Influence de la lithologie et de la tectonique sur les profils longitudinaux de l'Oued Bouhellou et de ses affluents (Moyen Atlas septentrional, Maroc).Geo-Eco-Trop., 44, 4 : 571-583.
- Achiban Hm &Taous A. 2023. Analyse de la phytodiversité de la ripisylve de l'Oued Bouhellou (Moyen Atlas Nord-Oriental, Maroc). Geo-Eco-Trop., 46, 2 : 175-190
- Achiban. Hm. Achiban. H., Taous. A., Serbouti. S., Mansouri I and Afenzar M. 2024. Longitudinal Profile and Geomorphological Processes of the Oued Qarya in Relation to Lithology and Tectonics (Morocco). International Journal of Engineering Research in Africa Submitted: ISSN: 1663-4144, Vol. 72, pp 155-168.
- Bishop P., Hoey T.B., Jansen, J.D. &Artza, I.L. 2005. Knickpoint recession rate and catchment area: the case of uplifted river in Eastern Scotland. Earth Surface Processes and Landforms, 30(6): 767-778.
- Cox R.T. 1994, Analysis of drainage-basin symmetry as a rapid technique to identify areas of possible Quaternary tilt-block tectonics: An example from the Mississippi Embayment: Geological Society of America Bulletin, v. 106, p. 571–581.
- Demoulin A. 1998. Testing the tectonic significance of some parameters of longitudinal river profiles: the case of the Ardenne (Belgium, NW Europe). Geomorphology, 24(2-3): 189-208.
- Duval A.R., Kirby E.,& Burbank, D.W. 2004. Tectonic and lithologic controls on bedrock channel profiles and processes in coastal California. Journal of Geophysical Research, 109, F03002.

- Goldrick, G., & Bishop, P. 1995. Differentiating the roles of lithology and uplift in the steepening of bedrock river long profiles: an example from southeastern Australia. *The Journal of Geology*, 103(2): 227-231.
- Goldrick, G. & Bishop, P. 2007. Regional analysis of bedrock stream long profiles: evaluation of Hack's SL form, and formulation and assessment of an alternative (the DS form). *Earth Surface Processes and Landforms*, 32(5): 649-671.
- Hack J.T. 1957. Studies of longitudinal stream profiles in Virginia and Maryland. *Geological Survey Professional Paper*, 249-B: 45-94.
- Hack J.T. 1973. Stream-profile analysis and stream-gradient index. *Journal of Research of the U.S. Geological Survey*, 1(4): 421-429.
- Keller E.A. & Pinter N. 1996. Active tectonics: earthquakes, uplift, and landscape. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 338 p.
- Keller E.A., Pinter N. 2002. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscape. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscape. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Langbein W.B. 1964. Profiles of rivers of uniform discharge. *United States Geological Survey Professional Paper*, 501-B: 119-122.
- Larue J.P. 2014. Profils longitudinaux et ruptures de pente : enseignements géomorphologiques en Bretagne du sud. *Physio-Géo*, 8 : 49-65.
- Michard A., Hoepffner C., Soulimani A., Baidder L. 2008. The Variscan Belt, in Michard A., Saddiqi O., Chalouan A., Frizon de Lamotte D. (Eds.), *Continental Evolution: The Geology of Morocco*. Springer, Lect. Notes Earth Sci., 116, 65-132.
- Papillon, R. 1987. Stratigraphie des Sols Lias-Dogger des massifs des Senhadja et de l'Azrou Akchar (Rif, Maroc). Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1987, n°. Sc. 2251.
- Piquet A. 1994. Géologie du Maroc. Les Domaines Régionaux et Leur Évolution Structurale. 284pp.
- Schumm, S. A. 1971. Fluvial geomorphology: Channel adjustment and river metamorphosis, in Shen, H. W., ed., *River mechanics*, Volume 1: Fort Collins, Colorado, H. W. Shen.
- Suter G. & Fiechter G.G. 1966. Le Rif méridional atlantique (Maroc) : Aperçu structural sur la région Zoumi-Ouazzane et le pays du Habt (Larache). *Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc*, n° 188, p. 15-20.
- Weissel J.K. & Seidl M.A. 1998. Inland propagation of erosional escarpments and river profile evolution across the southeast Australian passive continental margin. In Tinckler, K.J. &

Wohl, E.E. (Eds.), Rivers over rock: fluvial processes in bedrock channels. American Geophysical Union, Geophysical Monograph Series, 107, Washington, D.C., pp. 189-206.

Wildi, W. 1981. Le Ferrysch : cône de sédimentation détritique en eau profonde à la bordure nord-ouest de l'Afrique au Jurassique moyen à supérieur (Rif externe, Maroc). Ecl. geol. Helv., 74, p. 481-427.

Wildi, W. 1983. La chaîne tello-rifaine (Algérie, Maroc, Tunisie) : structure, stratigraphie et évolution du Trias au Miocène. Rev. Géol. dyn. et Géog. phys., 24, p. 201-297.

Wildi W., Nold, M., Uttinger, J. 1977. La Dorsale calcaire entre Tétouan et Assifane (Rif interne, Maroc). Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 70, no. 2, p. 371-415.